

LISANA HILDEGARD MELO

BITCOIN E CULTURA DE PAZ: UM ALINHAMENTO

Brumadinho/MG

2025

LISANA HILDEGARD MELO

Pesquisadora independente

bacharel em direito,

mestre em resolução de conflitos por meio da mediação,

designer gráfico e investidora cripto

BITCOIN E CULTURA DE PAZ: UM ALINHAMENTO

Brumadinho/MG

2025

Bitcoin e Cultura de Paz: um alinhamento.

Lisana Hildegard Melo

Pesquisadora independente

Resumo: *Este artigo pretende demonstrar como o Bitcoin se insere na construção de uma cultura de paz. Apresenta a evolução do conceito, de “não guerra” para “não violência”, e caracteriza a cultura de paz como uma dinâmica social de colaboração. Pontua que as transações não mediadas por terceiros possibilitam que os indivíduos escapem da influência econômica que acentua a assimetria de poder. Reconhece que a dinâmica que recompensa e incentiva a integridade da rede bitcoin privilegia a colaboração. Ao final, conclui que estamos diante de uma infraestrutura monetária que possibilita aquilo que queremos ver acontecer.*

Palavras chaves: bitcoin, cultura de paz, não violência, descentralização, dinâmica social, assimetria de poder, autonomia, cooperação, transição cultural.

Abstract: *This paper aims to demonstrate how Bitcoin fits into the construction of a culture of peace. It presents the evolution of the concept, from "non-war" to "non-violence," and characterizes the culture of peace as a social dynamic of collaboration. It points out that transactions not mediated by third parties allow individuals to escape the economic influence that accentuates power asymmetry. It recognizes that the dynamic that rewards and encourages the integrity of the Bitcoin network prioritizes collaboration. In conclusion, it states that we are facing a monetary infrastructure that enables what we want to see happen.*

Keywords: Bitcoin, culture of peace, nonviolence, decentralization, social dynamics, power asymmetry, autonomy, cooperation, cultural transition.

Evolução do conceito de paz

Até meados do séc. XVIII, o campo temático da paz como disciplina científica resumia-se a seu oposto contrário- a guerra. É o que chamamos hoje de paz negativa, ausência de guerra¹.

A definição de paz foi influenciada pelas tradições grega e romana². Os gregos definiam paz como uma unidade interior frente a uma ameaça exterior, um “nós contra eles” que tornou o estado seu elemento garantidor, justificou o desenvolvimento armamentista e o militarismo. A tradição romana definiu paz como “lei e ordem interna”, um universalismo que também tem os estados como pontos de referência.

A partir do iluminismo, foram desenvolvidos três componentes para a noção de paz: *pax* latina, que traduzia a ordem jurídica; *eirené*, um sentido de relações sociais éticas; e *shalom*, um sentido de bem-estar emanado da plenitude espiritual.

Eirené, a paz baseada em relações sociais justas, ilustrava as ideias liberais. Segundo esta noção de paz, a guerra e a economia de guerra afogavam a prosperidade, exacerbavam o mal-estar social e frustravam a evolução de relações sociais harmoniosas. A paz adviria do livre comércio de bens e ideias e levaria a uma distribuição de poder, criando um novo sistema de intercâmbio e eliminando a ameaça militar. Nesse período histórico, o mundo experimentou *La Belle Époque*, em que o ouro se consolidou e permaneceu como moeda forte (1871 até 1914). Nele ocorreram algumas das realizações humanas mais importantes, com grandes invenções na área de tecnologia, medicina, economia e arte³.

Infelizmente, o que sobreveio a esse período foram duas grandes guerras mundiais, perda do padrão-ouro como moeda forte, dinheiros governamentais, criação de bancos centrais, emissão de moeda sem lastro, aumento de gastos estatais, inflação, destruição do poder de compra e empobrecimento.

Em razão das fragilidades sociais e econômicas que se verificavam, o conceito de paz se expandiu.

Na segunda metade do século XX, John Galtung⁴ e Adam Curle⁵ introduziram a noção de paz positiva-uma relação entre indivíduos, grupos, nações ou unidades maiores, apoiada na cooperação⁶.

Galtung definiu violência estrutural como aquela cometida não por uma pessoa, mas por uma circunstância de injustiça, que faz com que uns saiam melhor preparados que outros, beneficiando uns em detrimento dos outros. Os desníveis, a submissão, a opressão e a exploração são casos de violência estrutural⁷. A paz passa a ser entendida como ausência de violência⁸.

Curle foi adiante e estabeleceu três conceitos fundamentais a envolver a noção de paz⁹:

1 – Relações pacíficas *versus* relações hostis. As relações pacíficas são aquelas em que indivíduos ou grupos podem conseguir, juntos, objetivos que não teriam podido alcançar separadamente ou, pelo menos, em condições de não criar obstáculos mutuamente. Relações hostis são aquelas em que os envolvidos se danificam reciprocamente, conseguem menos do

que poderiam ter feito independentemente e prejudicam a capacidade do outro para desenvolver-se, crescer ou realizar-se.

2. Relações equilibradas *versus* relações não equilibradas. Equilibrada é a relação em que se dá uma divisão de poder mais ou menos igual. A desequilibrada caracteriza-se por uma assimetria de poder.

3. Grau de percepção ou de consciência do conflito. Há relações não pacíficas em que as pessoas não veem claramente que sua pobreza, sua carência de poder, sua submissão ou as injustiças feitas a eles derivam diretamente de riquezas, poder e autoridade de outros.

Cultura de Paz. Um conceito para o séc. XXI

“A transição de uma cultura de guerra a uma cultura de paz significa a transição das sociedades em que o poder é garantia da segurança para uma sociedade que trata os desacordos e conflitos sem o recurso à violência. Isso significa uma cultura (...) que substitui uma autoridade hierárquica dominada por homens por uma igualdade entre homens e mulheres em todos os níveis e define o poder como cooperação. Constrói a ‘paz nas mentes dos homens’ e mulheres enlaçando as pessoas em redes globais de interesses compartilhados e comunidades locais com a internacional”.¹⁰

Uma cultura de paz não pode ser imposta do exterior. É um processo que surge a partir de crenças e comportamentos dos indivíduos por meio dos seus gestos e desenvolve-se de maneira diferente em cada país e região, dependendo de sua história, cultura e tradição.

Na prática, o ponto-chave de uma cultura de paz é a transformação de uma competição violenta em uma cooperação que persegue objetivos comuns. Requer que as partes em conflito trabalhem juntas ao longo do processo.

A colaboração em objetivos compartilhados estabelece uma comunidade de interesses e um sentido de interdependência positiva entre os grupos em conflito, fortalecendo a opinião de que, trabalhar conjuntamente acarreta o benefício de todos¹¹.

Características e circunstâncias que envolvem o Bitcoin

Mencionaremos aqui os aspectos sociais que envolvem o Bitcoin, não sua funcionalidade ou tecnologia. Queremos demonstrar como seu designer – Satoshi Nakamoto- esteve consciente quando propôs uma moeda digital que contribui para a transição cultural. A partir da transcrição de trechos do próprio White Paper, analisaremos o que a mecânica do Bitcoin representa na dinâmica social.

1- Sem terceiros, com segurança

*White paper: O bitcoin é “um sistema de pagamento eletrônico baseado em prova criptográfica em vez de confiança, permitindo a quaisquer duas partes dispostas transacionar diretamente uma com a outra sem a necessidade de um terceiro confiável”.*¹²

Envolver uma parte externa na transação introduz riscos, possibilidades de roubo, abuso de poder ou falha técnica, deixa as partes vulneráveis à vigilância e proibições de autoridades políticas e sempre envolve um risco de fraude.

As transações por meio de decisões automatizadas e pré-programadas confere autonomia aos indivíduos sobre a gestão de seu dinheiro.

Existe um processo de evolução da heteronomia para a autonomia, ou seja, as pessoas começam por interiorizar as normas, obedecendo-lhes por medo do castigo- heteronomia-, até que essa situação evolui para um patamar que consiste na autodeterminação das pessoas em função de princípios e valores justificados de forma racional- autonomia. Heteronomia excessiva desestimula o desenvolvimento de capacidade de iniciativa e constrói adultos conformistas, com pouco senso crítico e vulneráveis a sistemas sociais, políticos e econômicos opressores¹³.

Portanto, a autonomia que se observa na autogestão da rede bitcoin contribui para eliminar a violência estruturada no abuso de poder econômico. Prescindir de confiança é eliminar a possibilidade de abuso.

A partir da primeira guerra mundial, com a substituição do padrão-ouro pelo dinheiro governamental, o estado passou a ser o terceiro gestor da moeda. As políticas monetárias têm apresentado resultados desequilibrados e injustos.

Por meio de seus respectivos bancos centrais tem sido possível aumentar rapidamente a oferta de dinheiro fiduciário em comparação com seu estoque, o que leva a “uma desvalorização contínua da moeda, expropriando a riqueza dos detentores para beneficiar aqueles que a imprimem e aos que a recebem mais cedo”.¹⁴

Hiper inflar a moeda tem efeitos devastadores. Primeiro porque colapsa a estrutura da atividade econômica, tornando imprevisível o cálculo de custos da produção de bens essenciais à vida, fazendo com que o dinheiro passe a ser um “bem de consumo”, o que não gera riqueza. Segundo, pela desordem social consequente. O capital produzido sem lastro vai primeiro para produtos de luxo para sustentar o estilo de vida de quem teve acesso a ele prioritariamente. Com o decurso do tempo, desce a pirâmide econômica para os bens tangentes à sobrevivência, que foram encarecidos, “até que os humanos sejam trazidos de volta a um estado bárbaro em que precisam se defender e lutar para garantir as necessidades mais básicas da sobrevivência. À medida que a qualidade de vida do indivíduo

se degenera acentuadamente, o desespero começa a se transformar em raiva, bodes expiatórios são procurados e os políticos mais demagógicos e oportunistas se aproveitam dessa situação, alimentando a raiva das pessoas para ganhar poder”¹⁵. Uma situação de violência estrutural.

A injustiça na distribuição do dinheiro inflado também fica evidente na distribuição de crédito, pois as empresas maiores conseguem mais facilmente empréstimos com juros baixos, em grande vantagem sobre os pequenos produtores independentes¹⁶.

O bitcoin, sem dependência de terceiros e, portanto, sem risco de contraparte, representa uma solução técnica clara para os indivíduos escaparem da influência financeira dos governos em que vivem.

2 – Desenhado para incentivar a honestidade

White paper: “Se a maioria do poder de CPU é controlado por ‘nós’ honestos, a cadeia honesta vai crescer mais rápido e superar quaisquer cadeias concorrentes. (...) Se um atacante ganancioso for capaz de reunir mais poder de CPU do que todos os ‘nós’ honestos, ele terá que escolher entre usá-lo para defraudar as pessoas roubando seus pagamentos, ou usá-lo para gerar novas moedas. Ele deve achar que é mais rentável jogar pelas regras, pois tais normas lhe favorecem com mais novas moedas do que todos os outros combinados, além de prejudicar o sistema e a validade de sua própria riqueza”¹⁷.

Muitos verificadores de transações competem para verificá-las com lucro. A recompensa financeira depende de resolução de questões computacionais operadas simultaneamente por muitas pessoas para concluir os registros em uma única cadeia de blocos. Com isso, todos os operadores, online, simultaneamente, estão acompanhando os movimentos em tempo real.

Fraudar a rede, além de exigir muito poder computacional e investimento financeiro do atacante, compromete o próprio valor da recompensa, pois uma rede violável não terá seu valor sustentado pelos demais usuários.

Operar observando os incentivos para garantir a integridade da rede é um jogo em que todos saem ganhando. Fraudar é não ganhar; é transformar a dinâmica em jogo de soma zero.

A colaboração é a dinâmica que gera recompensa.

Além disso, o fato de o bitcoin ter características de moeda forte contribui para que os indivíduos queiram poupar e constituir reserva de valor. Investir envolve a capacidade de adiar uma gratificação, uma expectativa de recompensa, dedicação de tempo e recursos na produção de bens de capital que farão a produção mais sofisticada e estendida num maior horizonte de tempo¹⁸. Essa diminuição de

preferência temporal aumenta os níveis de capital da sociedade e, com ele, a qualidade de vida, num círculo virtuoso que inclui a dedicação também ao bem-estar, à constituição de família e laços sociais, empreendimentos em cultura e arte.

“Quando a tomada de decisão econômica é direcionada ao futuro, é natural que as decisões de demais naturezas estejam direcionadas ao futuro também. Pessoas se tornam mais pacíficas e cooperativas, entendendo que cooperação é uma estratégia com mais recompensas a longo prazo do que qualquer ganho a curto prazo fruto de conflito. (...). A pessoa que pensa no longo prazo está menos propensa a mentir, enganar, ou roubar, porque as recompensas para tais atividades podem ser positivas no curto prazo, mas podem ser devastadoramente negativas no longo prazo”¹⁹.

3 – Tomada de decisão por consenso

White Paper: “Eles (os nós) votam com seu poder de CPU, expressando a aceitação de blocos válidos, trabalhando em estendê-los e rejeitando blocos inválidos, recusando-se a trabalhar com eles. Todas as regras e incentivos necessários podem ser aplicados com este mecanismo de consenso”²⁰.

O modo como uma coletividade organiza seus processos decisórios reflete a distribuição de poder. A estrutura das decisões é inseparável das relações de dominação e legitimidade²¹. Modelos participativos, como o consenso, tratam de processos colaborativos de negociação e mediação por meio de uma comunicação orientada ao entendimento, e não à vitória²².

Se decisão é exercício de poder, no bitcoin, este poder está distribuído entre os usuários da rede. Não há força externa capaz de impor, retaliar, controlar.

Um software de código aberto significa que qualquer pessoa pode baixar, usar e propor alterações. O único requisito para um nó fazer parte da rede é que siga as regras de consenso. Contudo, para que uma mudança aconteça, a grande maioria deles deve aceitá-la, o que se dá por meio da atualização para a nova versão proposta do software.

As modificações no software do bitcoin são difíceis de ocorrer exatamente em razão da natureza distribuída da rede e da necessidade de que muitas partes contrárias e adversas concordem com uma alteração cujo impacto não conseguem saber exatamente. A segurança e a familiaridade no que vem funcionando muito bem têm garantido a continuidade do estado das coisas.

Por esse motivo o “bitcoin ajuda bastante na correção do desequilíbrio de poder que surgiu no século passado, quando o governo foi capaz de se apropriar de dinheiro em seus bancos centrais e, assim, tornar os indivíduos totalmente dependentes dele para sua sobrevivência e bem-estar”²³.

4 – Evitação do gasto duplo

White paper: “As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se um terceiro confiável ainda é necessário para evitar o gasto duplo. Nós propomos uma solução para o problema de gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. A rede insere data e hora nas transações através de um hash em uma cadeia contínua de prova-de-trabalho à base de hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova-de-trabalho”²⁴.

A moeda governamental emitida sem lastro equivale a “gastar” o mesmo dinheiro duas vezes: o novo dinheiro é o mesmo dinheiro, outra vez. Ou seja, o valor do primeiro dinheiro será diluído e haverá transferência indireta do custo desta nova emissão para a sociedade, via inflação²⁵.

Igualmente, quando governos se endividam, seja para pagar dívidas adquiridas no passado ou para as despesas do presente, há o duplo uso. As despesas, tanto do passado como do presente, deveriam ser financiadas pelos impostos. E o pagamento de juros aos credores é um gasto a mais referente às mesmas obrigações²⁶.

Esses desvios ensejam o aumento da desigualdade em face da distribuição do novo dinheiro em favor dos que estão mais próximos à máquina estatal. Sacrificam-se os que têm acesso mais demorado ao dinheiro, quando os preços dos produtos e serviços já encareceram. Existe violência estrutural.

O Bitcoin foi criado exatamente para impedir esse tipo de manipulação e duplicação do valor da moeda.

Sua oferta monetária é inelástica- a emissão é limitada a vinte e um milhões de unidades e nenhuma a mais.

Todas as transações são verificáveis e transparentes.

Ainda que se argumente que a forma digital possibilita maior facilidade de um emissário enviar o código do dinheiro para dois receptores simultaneamente, o selo com inclusão de data e hora das transações e a necessária inclusão do bloco em uma única cadeia pública torna impossível esse duplo envio, pois um dos dois não será validado.

Conclusão

Existe um alinhamento perfeito entre a paz propositiva do século XXI e o que o bitcoin representa.

Por meio dele indivíduos ou grupos conseguem juntos o que separadamente não alcançariam. Há a substituição do poder proveniente de uma autoridade hierárquica pelo poder advindo da cooperação,

enlaçando pessoas em rede por meio de interdependência positiva que forma uma distribuição mais simétrica de poder.

Circunstâncias que beneficiam uns em detrimento de outros são suprimidas, mitigando a violência estrutural.

“O bitcoin, sendo completamente voluntário e pacífico, oferece-nos a infraestrutura monetária para um mundo construído exclusivamente com a cooperação voluntária”²⁷.

É o que queremos ver acontecer.

¹ GUTIÉRREZ, Juan. *Notas sobre el mensaje de paz de Al-Andalus*. Proyecto IPRA Al-Andalus, 2º Encontro de Pesquisadores, Córdoba, 1991.

² GALTUNG, Johan. *Sobre la paz*. Barcelona: Fontamara, 1985.

³ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 44.

⁴ GALTUNG, Johan. *Violence, peace, and peace research*. *Journal of Peace Research*, v. 6, p. 167-191, 1969.

⁵ CURLE, Adam. *Making peace*. Londres: Tavistock Publications, 1971.

⁶ Há resistência, por parte de alguns cientistas, dessa incorporação de elementos como justiça e liberação de opressão ao conceito de paz. Há quem só aceite a definição negativa e acuse a quem a amplia de ambicioso, estendendo o campo da disciplina para fora do rigor científico. Nesse sentido BOBBIO, Norberto. *L'età dei diritti*. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1979.

⁷ GALTUNG, Johan. *Violence, peace, and peace research*. *Journal of Peace Research*, v. 6, p. 167-191, 1969.

⁸ GALTUNG, Johan. *Sobre la paz*. Barcelona: Fontamara, 1985.

⁹ CURLE, Adam. *Conflictividad y pacificación*. Barcelona: Herder, 1978.

¹⁰ Frederico Mayor Zaragoza, V Jornada Internacional de Cultura e Paz da Guernica, In **MARTÍNEZ, Esther**. *La mediación comunitaria. Política y Sociedad*, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 177-190, 2003. Disponível em: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/39350/39661>. Acesso em: 18 nov. 2025.

¹¹ DEUTSCH, Morton; COLEMAN, Peter T.; MARCUS, Eric C. (orgs.). *The handbook of conflict resolution: theory and practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 1994.

¹² White paper do Bitcoin. Disponível em: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

¹³ FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

¹⁴ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 83.

¹⁵ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 82, 186.

¹⁶ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 204.

¹⁷ White paper do Bitcoin. Disponível em: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

¹⁸ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 93/94.

¹⁹ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 100.

²⁰ White paper do Bitcoin. Disponível em: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

²¹ HABERMAS, Jürgen. *Teoria do agir comunicativo: racionalidade da ação e racionalização social*. Tradução de Paulo Astor Soethe. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 2 v. (Título original: *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.)

²² Dryzek, John S. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

²³ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 252/253.

²⁴ White paper do Bitcoin. Disponível em: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

²⁵ Friedman, M. *Money Mischief: Episodes in Monetary History*. Harcourt Brace Jovanovich, 1992.

²⁶ Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press, 2009.

²⁷ AMMOUS, Saifedean. *O padrão Bitcoin*. 3. ed. Campinas: Editora Axia, 2024. Tradução de Guilherme Bandeira, p. 255.